

YENGIL ATLETIKACHILAR ORGANIZMIGA IQLIM OMILLARINING TA'SIRI

Termiz muxandislik-texnologiya instituti
Jismoniy tarbiya o'qituvchisi
Boboraxmatov Bobur Bo'riyevich

***Annotatsiya:** Mazkur makolada turli yoshdagi yengil atletika turlari bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligi hamda issiq iqlim sharoitida ular bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlarning tuzilishi ilmiy jihatdan tahlil qilingan va asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** kuch, chidamlilik, tezkor-kuch, tezkorlik, koordinatsion, egiluvchanlik, jismoniy tayyorgarlik, yengil atletika, mashg'ulot.*

Hozirgi kunda jahonda ta'limni modernizatsiyalash shaxsni ma'naviy va jismoniy rivojlantirish hamda ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining sifatini oshirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir. Xorijiy mamlakatlarda yengil atletika va uni o'qitish metodikasi darslarini o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilgan.

Xususi ta'lim muassasalarida esa o'quv dasturlarini tanlash ta'lim muassasalariga nisbatan erkin bo'lganligi sababli turli pedagogik muqobillarning aprobatsiyasi o'tkazib turiladi. Asta-sekin individuallashtirilgan ta'lim tizimi, ya'ni har bir talabaga uning qobiliyati va faolligiga qarab o'qishdagi turlicha yo'nalishiga ko'ra moslashuvchan yondashuv ta'lim jarayoniga tatbiq qilinmoqda. Asosiy qism. Dunyoning yetakchi ta'lim muassasalarida, asosan, oliy ta'lim muassasalarida yengil atletika bo'yicha to'g'arak mashg'ulotlari jarayonida talabalarning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ularning salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ta'lim muhitini ta'minlaydigan choralar majmuasi va tizimli tadbirlar, salomatlik va sog'lom turmush tarzi qadriyatini shakllantiruvchi sharoitlarni tashkil etishga qaratilgan muammolar o'rganib kelinmoqda.

Shuning uchun aynan hozirgi davrda o'quvchilar salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ta'lim jarayonini tashkil etishning xilma-xil shakllari samaradorligini sinchiklab, kompleks tarzda ilmiy tahlil qilish zarur.

Tadqiqotning maqsadi: issiq iqlim sharoitida o'smir yengil atletikachilar bilan olib boriladigan to'garak mashg'ulotlarini tashkil qilish metodikasini takomillashtirish.

Tadqiqotning vazifasi: ushbu maqsadga erishish quyidagi asosiy vazifalarni hal qilish bilan ta'minlanadi: (mavzuga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish; (O'zbekiston iqlim sharoitini o'rganish va tahlil qilish; (yengil atletika uchun muhim bo'lgan malakalar va ko'nikmalarga o'rgatish (yurish, yugurish, sakrashlar va uloqtirishlar);

Tadqiqotning usullari: ishda ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, instrumental metod, psixologik testlash, pedagogik tajriba va matematik statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Hozirgi vaqtda, o'quvchi organizmiga mushaklarining tinch va jismoniy yuklamalar ta'siri ostidagi holatida tashqi muhitni turli meteorologik sharoitlar paytidagi ta'sir ko'rsatishi bir qator mutaxassislar tomonidan o'rganilgan (Filin V.P., 1853; Ivanov I.Y., 1970; Yusupov I.Y., 1972; Liguta V.A., 1960; Kirsanov S.V., 1984; Kagan G.D., 1959; Motilyanskaya R.YE., 1964; Asatryan K.V., 1968, 1969, 1974; Bagirov B.G., 1975; Kurbanmamedov. M.K., 1968; Strogova A.A., 1971; Dligach D.L., Ponomarev V.A., Litvin A.G., 1984; Agadjanyan N.A., 1987). Ularning ko'pchiligi, o'quvchi organizmiga, uning ishchanlik qobiliyati va jismoniy rivojlanganligi darajasiga atrof-muhitning mikroiqlimi sezilarli darajada ta'sir qilishini aniqlashgan. Lekin, o'smir organizmi adaptatsiya qilishga, ya'ni tashqi muhitga moslashishga ma'lum bir darajadagi qobiliyatga ega bo'lib, bu, mashq qilganlik va jismoniy tayyorgarlik darajalarini oshirishga xalaqit bermaydi.

Havoning harorati yuqori va namligi baland bo'lgan vaqtda odam organizmidan katta miqdorda ter va u bilan birga, har xil tuzlar va vitaminlar ajralib

chiqadi. Tabiiyki, bunday meteorologik omil o'smir sportchilar mashg'ulot jarayonlarining samaradorligini oshirishni murakkablashtiradi. I.M.Sechenov va I.P.Pavlovning ishlaridan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash lozimki, ushbu ilg'or fiziologlar bir butun organizm va uning tashqi dunyo bilan o'zaro munosabati to'g'risida yagona to'g'ri, asl ilmiy tasavvurni yaratgan. Organizmning bir butunligi va uning atrof-muhit bilan aloqasi asab tizimi vositachiligi orqali, uni shartli va shartsiz reflekslar shaklida namoyon qiladigan boshqaruv va aks etish funksiyasi tufayli amalga oshiriladi [27, 23]

Murabbiylar ushbu holatni o'smir yengil atletikachilar tomonidan yugurish, sakrashlar va uloqtirishlar texnikasini o'rganishi paytida hisobga olishlari zarur [15, 16, 20, 25]. Odam organizmiga tabiiy omillarning ta'sir qilishi juda murakkab yo'l orqali amalga oshiriladi.

Odam organizmi atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri jarayonida tana haroratini, aqliy faoliyatini va jismoniy ishchanlik qobiliyatini iqlim sharoitlariga bog'liq bo'lmagan holda doimiy saqlashga intiladi. Termoboshqaruv jarayonida bosh miya katta yarimsharlari po'stlog'i juda muhim rol o'ynaydi. Shartli-reflektorli ta'sirlarning mavjudligi va ularni odamning moddalar almashinuvi va termoboshqaruv jarayonlariga ta'siri bir qator tadqiqotlarda tasdiqlangan [32].

Muhokamalar va natijalar. Hozirgi vaqtda o'tkazilgan ko'pchilik tadqiqotlar tashqi muhit haroratiga moslashish jarayonida odamning bosh miyasi po'stlog'i impulslarini ustuvor roli to'g'risida gapiradi. Bunda, turmush va o'qish, sport bilan shug'ullanish muhiti shartli signal hisoblanadi. Muhit haroratining o'zgarishlari organizmga noqulay ta'sir ko'rsatishi bilan kurashish issiqlikni boshqarish tizimi tomonidan amalga oshiriladi. M.YE.Marshakning [22] maxsus tadqiqotlari, tana haroratini 1-1,5°S dan yuqori oshishi organizmga, xususan uning asab tizimiga ta'sir qiladi, bu, ishchanlik qobiliyatining pasayishini va umumiy holatining yomonlashishini chaqirishini tasdiqlaydi.

Organizmning ortiqcha qizib ketishi paytida (39°S va undan yuqori) uning eng muhim funksiyalarida katta buzilishlar va oftob urishi holati sodir bo'lishi mumkin. Har xil masofaga yuguruvchi sportchilarning raktal haroratining o'zgarishlarini o'rgangan B.S.Gippenreyter [17] haroratni eng katta ko'tarilishlari ($38,8-39^{\circ}\text{S}$) uzun masofalarga yuguruvchi sportchilarda kuzatilishini aniqlagan. O'zbekiston sharoitida mashg'ulot oli borish jarayonida o'rta va uzoq masofalarga yuguruvchi sportchilarda tana haroratining xuddi shunday o'zgarishlarini [18] kuzatishgan.

Ushbu mualliflar, tadqiqotlarining natijalari asosida quyidagi xulosaga kelishgan: havo harorati 25°S dan yuqori bo'lganida biron-bir yuklamani katta xajmda bajarilishi jarayonida sportchi tanasining harorati $38,6$ dan to 40°S gacha ko'tariladi va bu organizmdagi issiqlik balansining buzilishi sodir bo'lishi bilan belgilansa kerak.

E.Adolf (1952) tahriri ostidagi ilmiy tadqiqotlar to'plamida issiq iqlimda ishchanlik qobiliyati qanday o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Xususan, ushbu to'plamda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, odamni 43°S issiq havoda bo'lishi, uning ishini jadalligini 25% ga kamaytirishi ta'kidlangan. G.A.Ganchuk (1958) yuqori haroratni mushaklarning ishchanlik qobiliyatiga tormozlovchi ta'sir ko'rsatishini va bu biologik belgilangan xarakterga ega bo'lsa kerakligini aytgan.

O'z vaqtida E.Zatopik (1957) ham havoning harorati $15-18^{\circ}\text{S}$ bo'lganida ishchanlik qobiliyatini eng yaxshi bo'lishini, harorat yuqori bo'lganida esa keskin pasayishini ta'kidlagan.

Bir qator ishlarda, issiq iqlimda odamning ishchanlik qobiliyati yetarlicha uzoq muddatli faol adaptatsiya qilish shartida ancha ortishi ko'rsatilgan (Markeyeva S.S., 1983; Kurbanmnmedov, 1971). Lekin, atrofmuhit harorati $+28-30^{\circ}\text{S}$ bo'lganida va ayniqsa, havo namligini nisbatan yuqori paytida ishchanlik qobiliyatini to'liq tiklash imkoni bo'lmasligi N.B.Matyushkinning (1953) ishlarida

keltirilgan. I.Y.Yusupovni [32] Markaziy Osiyo sharoitlarida o'tkazgan tadqiqotlarini alohida aytish kerak, u, o'rta masofaga yuguruvchi o'smir sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarni issiq iqlim sharoitida o'tkazish mumkin ekanligini ko'rsatgan.

Eng samarali vaqt – qishki va bahorgi davrlar (1 dekabr dan to 10 aprelga qadar), kamroq qulay vaqt – yozgi davr (11 apreldan to 30 avgustga qadar) hisoblanadi, bunda, havoning harorati 30°S dan yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, muallif, havoning harorati 25°S dan yuqori bo'lganida /aprel-avgust/ kuniga ikki marta (ertalab – soat 7 dan to 8 gacha va kechqurun – soat 18 dan to 20 gacha) trenirovka mashg'ulotlarini o'tkazish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatgan.

Atrof-muhitning yuqori harorati insolyatsiya bilan uyg'unlikda o'smir organizmida bir qator sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Yurak-tomir va termoboshqaruv tizimi faoliyatlari, periferik qon xususiyatlari o'zgaradi va organizmning energiya sarflashi ortadi. Organizm sovuqqa nisbatan yuqori darajadagi issiq haroratlardan ancha himoyasiz ekanligi ma'lum. Termoboshqaruv mexanizmlari, atrof-muhitning yuqori harorati sharoitida yashash imkoniyatining o'zi kabi jismoniy yuklamalarga chidamlilikni har doim ham ta'minlay olmaydi. Shuning uchun o'smir sportchilar organizmini O'zbekiston iqlimi uchun spetsifik bo'lgan havoning yuqori haroratini jismoniy yuklamalar bilan uyg'unlikdagi ta'siriga javoban fiziologik reaksiyalarini o'rganish, o'smir sportchilar organizmini o'quv yuklamalariga va sport faoliyatiga adaptatsiya qilishini yaxshilashga yo'naltirilgan tadbirlarni ishlab chiqish uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. M.K.Kurbanmamedov (1968) o'smir yengil atletikachilar organizmining fiziologik reaksiyalarini quruq issiq iqlim sharoitidagi trenirovka jarayonida o'rganishi orqali, komfort harorat zonasida (ertalab va kechqurungi soatlarda) bajariladigan jismoniy yuklamalardan keyin o'rganilgan ko'rsatkichlardagi siljishlar nisbatan mo'tadil bo'lganligini, sinovdan o'tuvchilarning mashq qilganlik darajasiga mos keladigan umumiy qonuniyatlar saqlanganligini va fiziologik

meyorlar doirasidan chiqmaganligini aniqlagan. Eng ifodalangan siljishlar kunduzgi soatlarda aniqlangan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, kattaligi bo'yicha bir xil bo'lgan jismoniy yuklamalar o'smir o'g'il bolalarda katta gemodinamik siljishlarni chaqiradi, ularning jadalligi va xarakteri trenirovka qilganlik darajasiga va issiqlikning ta'siriga bog'liq.

Shu tufayli muallif yozgi yuqori haroratlar sharoitida o'smir yengil atletikachilarning trenirovka qilishlari uchun eng qulay vaqt – ertalabki soatlar, mashg'ulotlarni kechqurungi soatlarda o'tkazish paytida esa yuklamaning xajmi va jadalligini pasaytirish kerak, deb hisoblaydi. Ushbu ma'lumotlar I.Y.Yusupov (1975)ning tadqiqotlariga mos keladi. Lekin, M.K.Kurbanmamedov hamda I.Y.Yusupov o'smir yengil atletikachilar bilan trenirovka mashg'ulotlarini ertalabki soatlarda o'tkazmaslikni va har xil noqulay hodisalarning oldini olish uchun ular tomonidan yuqori jadallikdagi katta xajmdagi yuklamalarni bajaraslikni tavsiya qilishadi. G.D.Kagan (1959) har xil meteorologik sharoitlarda bir xil tipdagi jismoniy mashqlarni bajarish paytida, o'smir sportchi organizmida bir xil bo'lmagan fiziologik siljishlar yuzaga kelishini isbotlagan.

Muallif tajribalarining seriyasini tasdiqlashicha, ertalabki soat 7 da havo harorati 29°S, nisbiy namligi 55%, shamolning tezligi 3 m/sek, quyosh radiatsiyasi 67 kkal/sm bo'lgan paytda, 60 minut davomida jismoniy mashqlarni bajarish jarayonida organizmda quyidagi o'zgarishlar sodir bo'lgan: tana vaznini 300 grammga kamayishi, puls chastotasini 4,2 zarbaga ortishi, nafas olishni minutiga 4,2 martaga tezlashishi (havo harorati 20°S dan ortiq bo'lmagan paytdagi analogik ko'rsatkichlarga nisbatan olganda). Ancha yuqori ko'rsatkichlar kunning eng issiq vaqtida – havo harorati 40,2°S, nisbiy namligi 11%, shamolning tezligi 3 m/sek, quyosh radiatsiyasi 73,1 kkal/sm bo'lgan paytda olingan.

Bunday sharoitda tana vaznining kamayishi 665 grammni tashkil qilgan, puls minutiga 222 zarbaga tezlashgan, nafas olish minutiga 7,6 martaga tezlashgan. Lekin, birmuncha past ko'rsatkichlar soat 19 da aniqlangan bo'lib, bu vaqtda havo

harorati 28,3°S, nisbiy namligi 16%, shamolning tezligi 2 m/sek, quyosh radiatsiyasi 26,7 kkal/sm² bo'lgan. Ushbu holatda, sportchilarning vazni faqat 483 grammga kamaygan, YUQCH minutiga 28,3 zarbaga pasaygan, nafas olish chastotasi minutiga 6,7 martaga pasaygan. I.Y.Yusupov [32], issiq iqlim sharoitida yashaydigan o'smir yengil atletikachilarning trenirovka tajribalarini o'rganish orqali, ularning yurak-tomir tizimining issiq iqlim sharoitida adaptatsiya qilishi, meteorologik komfort sharoitlarda (MDH o'rta zonalarida) yashaydiganlarnikiga qaraganda, gemodinamika ko'rsatkichlarida ancha katta darajadagi o'zgarishlar bilan birga o'tishini aniqlashgan. Fiziologik siljishlardagi ushbu farq O'zbekistonning issiq iqlim sharoitida o'smir yengil atletikachilar bilan mashg'ulot olib borish jarayonini amalga oshirish paytida tabaqalashtirilgan yondashuvni talab qiladi.

Ma'lumki, o'smirlar va yoshlarning organizmi, ularning salomatligi yaxshi bo'lganda va yuraktomir, nafas, endokrin va boshqa tizimlarining faoliyati bilan uyg'un bo'lganida ancha katta darajadagi trenirovka yuklamalariga chidamli bo'ladi. Shu tufayli, funksiyalardagi o'zgarishlar va bolalar, o'smirlar va yoshlarning rivojlanishi, yoshi kattalashgan sari ularning fiziologik rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi va iqlim sharoitlarining yuklamalariga moslashishi bilan bog'liq bo'ladi. Xulosa qilib aytganda mashg'ulot yuklamalarini O'zbekistonning iqlim sharoitlari bilan uyg'unlashishi masalasi bo'yicha adabiyotlardagi ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish shuni ko'rsatdiki, mazkur muammo, o'smir yengil atletikachilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar sport maktablarining o'qitish sharoitida tayyorlash nuqtai nazaridan kerakli darajada hal qilinmagan.

Adabiyotlar

1. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.

2. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – С. 4-7.
3. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – С. 18-21.
4. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – С. 96-99.
5. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 2. – С. 5-8.
6. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 17. – С. 474-477.
7. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 6. – С. 785-790.
8. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
9. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 27-31.
10. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
11. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
12. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 159-163.
13. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 5-10.
14. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 5-10.

15. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
16. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.
17. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.
18. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 18-21.
19. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 96-99.
20. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.
21. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 17. – C. 474-477.
22. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 785-790.
23. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
24. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 27-31.
25. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – C. 2128-2141.
26. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
27. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 159-163.

28. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.
29. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.
30. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.